

CLINIC DAY: ESTRATÉGIA DE INTEGRAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA A INICIAÇÃO NA CLÍNICA-ESCOLA

Felipe Fernandes da Silva – Curso de Psicologia – felipefs@unipe.edu.br

Sandra Helena Mousinho Benevides – Curso de Psicologia –
sandra.benevides@unipe.edu.br

Landerson Carlos Martins de Souza – Curso de Psicologia –
landerson@unipe.edu.br

Leonardo Damasceno de Sena – Curso de Psicologia –
ldsena@unipe.edu.br

DOI 10.5281/zenodo.17498737

O projeto “Clinic Day: Estratégia de Integração e Orientação para a Iniciação na Clínica- Escola” foi desenvolvido como uma boa prática no curso de Psicologia de nossa instituição, sendo uma ação formativa essencial voltada aos alunos que estão prestes a iniciar suas atividades de estágio na clínica-escola. Trata-se de um treinamento introdutório obrigatório realizado no início de cada semestre, contemplando todos os turnos e voltado especificamente para os alunos dos períodos P7, P8, P9 e P10. Nessa fase, os estudantes começam os estágios em Psicodiagnóstico (P7 e P8) e Supervisão em Psicoterapia (P9 e P10), etapas cruciais da formação profissional, em que o conhecimento teórico acumulado começa a ser confrontado com a prática clínica e institucional. Com esse cenário em mente, o Clinic Day se apresenta como uma estratégia pedagógica e organizacional que objetiva não apenas facilitar essa transição, mas garantir que ela aconteça de forma ética, técnica, acolhedora e segura, tanto para os alunos quanto para os usuários do serviço. O Clinic Day visa fornecer todas as orientações necessárias para que o aluno se sinta preparado e confiante para iniciar sua prática clínica. Dentre os conteúdos abordados no treinamento

INTER SCIENTIA

ISSN 2317-7217

REVISTA INTERCIENTIA | EDIÇÃO ESPECIAL | XIV SAPIENS | OUT/2025

estão o funcionamento geral da clínica-escola, o uso dos sistemas de registro e agendamento, os espaços físicos, as normas de vestimenta e apresentação pessoal, bem como condutas éticas e técnicas que se espera que os estagiários mantenham ao longo do semestre. Além disso, é feita a apresentação da equipe que compõe a clínica-escola e são reforçados os fluxos padronizados de funcionamento. Essa padronização institucional, longe de engessar o trabalho clínico, serve como uma base estruturante que oferece segurança, previsibilidade e consistência às ações realizadas no contexto do estágio. Os objetivos do Clinic Day, portanto, abrangem dimensões operacionais, formativas e éticas: preparar os alunos tecnicamente para o início dos atendimentos, garantir um padrão de conduta que respeite os princípios da ética profissional em Psicologia, promover o conhecimento e a apropriação dos sistemas e espaços da clínica-escola, além de estimular a integração dos alunos com a instituição e entre si. É também uma estratégia que fortalece o alinhamento entre a teoria e a prática, reforçando a importância de uma formação que não negligencie os aspectos técnicos, humanos e institucionais do exercício clínico. Entre os principais diferenciais do projeto, destacam-se a humanização e o acolhimento dos estudantes neste momento de transição, que pode ser marcado por ansiedade, insegurança e dúvidas. O Clinic Day ajuda a reduzir esses sentimentos ao oferecer um espaço seguro de informação, escuta e esclarecimento, promovendo uma aproximação com a prática que respeita o tempo e as necessidades dos alunos. Com isso, o projeto contribui para uma formação mais sólida, autônoma e responsável. Outro ponto importante é a clareza que o evento proporciona sobre as normas e os fluxos institucionais. Ao esclarecer desde o início como a clínica funciona, quais são os canais de comunicação, como funcionam os prontuários, agendamentos, supervisões e encaminhamentos, os alunos se sentem

mais apropriados do espaço, compreendem melhor seu papel e desenvolvem um maior comprometimento com a ética profissional. Ao longo dos semestres de implementação do Clinic Day, observamos resultados muito positivos e consistentes. Houve uma melhora perceptível na preparação dos alunos para os atendimentos clínicos, com maior segurança e domínio dos processos. Além disso, registramos um aumento expressivo no cumprimento das regras institucionais e uma redução significativa de faltas éticas e infrações das normas da clínica. Esses ganhos resultaram em um melhor funcionamento da clínica-escola como um todo, com os fluxos sendo mais respeitados, menos retrabalho por parte da equipe administrativa e pedagógica, e uma oferta de serviço de maior qualidade para os usuários. Os dados que sustentam essa avaliação de impacto são colhidos por três principais canais de escuta: o feedback dos próprios alunos; a percepção dos secretários da clínica, que acompanham de perto o dia a dia do funcionamento; e, especialmente, a avaliação dos próprios usuários do serviço, realizada ao final de cada semestre. Esses usuários, ao receberem atendimento psicológico dos estagiários, preenchem um formulário avaliando o serviço prestado e a postura dos alunos. Com o passar das edições do Clinic Day, percebemos que os retornos dos usuários se tornaram cada vez mais positivos, indicando maior satisfação com o serviço recebido, o que reforça a importância da ação como uma política institucional de excelência. A integração entre o pedagógico e o administrativo, proporcionada por essa estratégia, também se mostrou benéfica para a organização como um todo. Ao padronizar práticas, definir rotinas, tornar os fluxos conhecidos e acessíveis, o Clinic Day promove um alinhamento institucional que reduz falhas, evita retrabalhos e melhora a comunicação entre os diversos setores envolvidos na formação e no cuidado com os usuários. Essa articulação entre formação de qualidade

e prestação de serviço ético e responsável é um dos grandes méritos do projeto. Outro efeito positivo diz respeito à cultura de autonomia com responsabilidade que o Clinic Day estimula. Ao apresentar desde o início os padrões esperados, os canais de suporte, os limites e as possibilidades da atuação clínica, os alunos são convidados a assumir com mais maturidade e consciência seu papel enquanto estagiários em formação. Isso tem se refletido em uma postura mais proativa, respeitosa e comprometida com os processos institucionais e com os pacientes atendidos. Apesar dos resultados positivos, reconhecemos que há sempre espaço para melhorias. Uma das sugestões em andamento é a criação de materiais digitais complementares, como vídeos e ilustrações explicativas, que possam servir como suporte contínuo para os alunos ao longo do semestre. Esses materiais, além de ampliar o alcance das orientações dadas no evento presencial, também garantem que os conteúdos estejam sempre disponíveis para consulta, favorecendo a autonomia e a resolução de dúvidas. Além disso, temos buscado sistematizar ainda mais as avaliações dos alunos e dos usuários, de forma a produzir dados quantitativos e qualitativos que subsidiem o aprimoramento constante da prática. O Clinic Day se consolidou como uma das nossas principais boas práticas no curso de Psicologia, sendo uma iniciativa que reflete o compromisso com uma formação clínica de excelência, fundamentada na ética, na técnica, no cuidado e na organização institucional. Cuidar do início da jornada clínica dos nossos alunos com tanto zelo é, também, cuidar da qualidade do serviço prestado aos usuários e, em última instância, do impacto que nossos egressos terão na sociedade. O sucesso dessa estratégia reforça a importância de ações integradas, que promovam uma formação crítica, humana e responsável, alinhada às exigências contemporâneas do campo da Psicologia. A importância do Clinic Day como ferramenta

estratégica na formação em Psicologia é inegável, especialmente em um contexto educacional que demanda cada vez mais qualidade técnica, responsabilidade ética e compromisso social dos futuros profissionais. Preparar alunos para ingressarem na prática clínica exige mais do que apenas conhecimento teórico: requer orientação, acolhimento, estrutura e diretrizes claras que permitam uma atuação segura e consciente desde os primeiros atendimentos. Nesse sentido, o Clinic Day se mostra um recurso essencial, pois estabelece um marco inicial de responsabilidade, pertencimento institucional e alinhamento ético-profissional. Ao integrar teoria e prática de forma cuidadosa, o projeto antecipa desafios e fortalece a confiança dos estudantes, que passam a compreender com maior clareza seus papéis, deveres e limites dentro da clínica-escola. O resultado é um ambiente mais harmonioso, produtivo e eficaz, tanto para os alunos quanto para os usuários que recebem os atendimentos. A formação de profissionais da Psicologia comprometidos com a ética e com a excelência técnica é uma responsabilidade coletiva da academia e das instituições formadoras. A atuação psicológica envolve contato direto com histórias de dor, vulnerabilidade, conflitos e subjetividades, e, por isso, não pode ser feita de forma improvisada ou negligente. Profissionais mal preparados, sem clareza ética ou técnica, podem não apenas comprometer a própria carreira, mas causar danos significativos a seus pacientes. Portanto, garantir que os alunos iniciem a prática clínica com uma base sólida, ética e bem estruturada é um compromisso com a dignidade humana, com a justiça social e com a saúde mental coletiva. O Clinic Day, nesse sentido, não é apenas um evento pontual ou uma ação administrativa: ele é um investimento direto na qualidade da formação em Psicologia, na integridade do serviço oferecido à comunidade e na construção de uma cultura profissional pautada pelo respeito, pela responsabilidade e

pelo cuidado. Ao preparar o estudante para ser mais do que um técnico, para ser um profissional ético, consciente e sensível às exigências de seu tempo, o Clinic Day contribui decisivamente para uma Psicologia mais qualificada, humana e transformadora. O UNIPÊ se destaca como uma instituição comprometida com a excelência na formação em Psicologia, promovendo uma capacitação contínua que vai além da sala de aula. Por meio de iniciativas como o Clinic Day, a universidade reafirma seu compromisso com a formação técnica, ética e humana de seus alunos. Com uma estrutura sólida, corpo docente qualificado e incentivo à inovação pedagógica, o UNIPÊ garante que seus estudantes estejam preparados para os desafios da prática profissional. A instituição segue investindo em projetos que promovem autonomia, responsabilidade e qualidade no atendimento à comunidade, fortalecendo sua missão social e acadêmica.

REFERÊNCIAS

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (CFP). **Código de ética profissional do psicólogo**. Brasília: CFP, 2005.

PEREIRA, M. E.; SOUZA, L. M. T. M. **O estágio supervisionado como dispositivo de articulação teoria e prática na formação em Psicologia**. Estudos e Pesquisas em Psicologia, Rio de Janeiro, v. 13, n. 1, p. 157-173, 2013.

YAMAMOTO, O. H.; SILVA, A. T. R. **Formação do psicólogo: desafios contemporâneos**.

Psicologia: Ciência e Profissão, v. 29, spe, p. 4-15, 2009.

ZANELLA, A. V.; TRINDADE, Z. A. **Clínica-escola: tensões e desafios da formação em Psicologia**. Cadernos de Psicologia Social do Trabalho, São Paulo, v. 15, n. 2, p. 169-180, 2012.

ISSN 2317-7217

REVISTA INTERCIENTIA | EDIÇÃO ESPECIAL | XIV SAPIENS | OUT/2025

